

RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING IJTIMOIIY, PEDAGOGIK VA MA'NAVIY OMILLARI (BUXORO JADIDLARI ILMIY MEROSI MISOLIDA)

A.Saloxov

Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti

Annotatsiya Mazkur maqolada raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ijtimoiy, pedagogik va ma'naviy omillarning o'rni Buxoro jadidlari ilmiy merosi asosida tahlil qilingan. Jadidlar ta'lim-tarbiyaga doir asarlarida shakllangan g'oyalar zamonaviy kadrlar tayyorlash jarayoniga integratsiya qilinishi mumkinligi ilmiy asosda ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardosh kadr, Fitrat, ma'rifat, pedagogika, ijtimoiy omillar, ma'naviy asoslar, ta'lim, tarbiya.

Аннотация В данной статье на основе научного наследия бухарских джадидов проанализирована роль социальных, педагогических и духовных факторов в подготовке конкурентоспособных кадров. Научно обосновано, что идеи, сформированные в произведениях джадидов по образованию и воспитанию, могут быть интегрированы в процесс подготовки современных кадров.

Ключевые слова: конкурентоспособный персонал, Фитрат, образование, педагогика, социальные факторы, духовные основы, образование, воспитание

Abstract This article analyzes the role of social, pedagogical and spiritual factors in the training of competitive personnel based on the scientific heritage of the Bukhara Jadids. It is scientifically substantiated that the ideas formed in the works of the Jadids on education and upbringing can be integrated into the process of training modern personnel.

Key words: competitive staff, Fitrat, education, pedagogy, social factors, spiritual foundations, education, upbringing.

Globalashuv jarayonida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash har qanday jamiyat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biriga aylanmoqda. Bu jarayonda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki ijtimoiy faollik, fuqarolik pozitsiyasi, axloqiy fazilatlar ham muhim o'rin tutadi. Buxoro jadidlari tomonidan XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ilgari surilgan ta'lim-tarbiyaga oid fikrlar bugungi kun uchun ham katta ahamiyatga ega.

Bugungi kunda raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlash masalasi har qaysi mamlakat taraqqiyotining asosiy omiliga aylangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev ta'kidlaganidek, *"Biz iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun eng avvalo, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashimiz zarur"*²⁹. Shu nuqtai nazardan ta'lim tizimidagi

²⁹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон — янги тараққиёт йўли. – Т.: «Ўзбекистон», 2022. – Б. 45.

ijtimoiy, pedagogik va ma'naviy omillarni har tomonlama o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy omillar doirasida ta'lim olishdagi shaffoflik, gender tengligi, mehnat bozori talablariga mos mutaxassis yetishtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident Sh.M. Mirziyoev ta'kidlaganidek: *"Yoshlarimiz hayotda o'z o'rnini topishi, mehnat bozorida talabga javob beradigan kasb egasi bo'lishi uchun ularga barcha sharoitlarni yaratib berish – biz uchun ustuvor vazifa"*.³⁰ Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, raqobatbardosh kadr tayyorlashning markazida ta'lim mazmuni, o'qitish uslublari va pedagog kadrlar malakasi turadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: *"Ta'lim sifatini yaxshilash – mamlakatning kelajagini belgilaydigan eng muhim ustuvor masaladir"*³¹. Bu borada kredit-modul tizimini joriy etish, iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash, o'qituvchilar malakasini oshirish, ilmiy izlanishlarga sharoit yaratish kabi yo'nalishlar asosiy ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi.

Raqobatbardosh kadrni yetishtirishda faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalar, muloqot madaniyati, ijtimoiy faollik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa interfaol ta'lim usullaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Ma'naviy tarbiya masalasi ham raqobatbardosh kadr tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Sh.M. Mirziyoev ta'kidlaganidek: *"Yosh avlodni yuksak ma'naviyat, mustaqil fikrlash, Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash – barcha darajadagi ta'lim muassasalarining ustuvor vazifasidir"*³² Ma'naviy tarbiyada milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim, tolerantlik va bag'rikenglik ruhida tarbiya, inson huquqlari va jamiyatdagi burchni anglash kabi yo'nalishlar e'tibor markazida bo'lishi lozim. Raqobatbardosh kadr tayyorlashda ijtimoiy imkoniyatlar, pedagogik sifat va ma'naviy qiyofa bir-biri bilan uzviy bog'liq. Bu jarayonga davlat siyosati darajasida yondashish, ta'lim muassasalarida ijtimoiy va ma'naviy muhitni rivojlantirish, innovatsion usullardan foydalanish orqali muvaffaqiyatli natijalarga erishish mumkin.

Jadidlar ta'limni jamiyat islohotining asosiy omili sifatida qarashgan. Abdurauf Fitrat o'zining "Rahbar-i najat" asarida ta'lim orqali jamiyatni uyg'otish, uni isloh qilish zarurligini ta'kidlagan. Uning fikricha, ilmsiz jamiyat modernizatsiyaga qodir emas.³³ Bugungi kunda ham raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ta'limning jamiyat ehtiyojlari bilan uyg'unlashuvi dolzarb masaladir.

Muhim pedagogik masala – ta'lim mazmuni va metodlaridir. Munavvarqori Abdurashidxonovning “Tarixi Muhammadiya” va “Madaniyat yo hurriyat”³⁴kabi

³⁰ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизда халқимиз розилиги – энг олий мақсадимиз. – Т.: «Ўзбекистон», 2018. – Б. 76.

³¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2023. – Б. 51.

³² Мирзиёев Ш.М. Ёшлар – келажакимиз пойдевори. – Т.: «Ўзбекистон», 2019. – Б. 64.

³³ Абдурауф Фитрат. *Раҳбар-и нажат*. — Т.: Фан, 1993.

³⁴ Мунавварқори Абдурашидхонов. *Маданият ё хуррият*. — Т.: Маънавият, 2000.

asarlari yangi maktablarni tashkil etish, fanlar va tillar o'qitilishining zamonaviy usullarini joriy etish zarurligi qayd etilgan. Bu fikrlar zamonaviy o'quv dasturlarini tuzishda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ham ta'limda interfaol metodlar, muloqotli darslar, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kabi yondashuvlar raqobatbardosh kadr tayyorlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Jahon miqyosida ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, raqamli transformatsiya va mehnat bozorida tub o'zgarishlar raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni har qaysi mamlakatning ustuvor vazifasi sifatida belgiladi. O'zbekistonda ham milliy kadrlar salohiyatini yuksaltirishda ma'rifatparvar jadidlar, xususan, Abdurauf Fitratning ta'limga oid ilmiy merosi muhim ahamiyat kasb etadi. Fitrat o'zining “Ta'limga oid” maqolalarida raqobatbardosh shaxs tarbiyalash uchun ta'lim mazmuni zamon talablariga javob berishi, yangi fan va texnologiyalarga ochiq bo'lishi shartligini ta'kidlaydi.³⁵

Abdurauf Fitrat raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ijtimoiy omillar sifatida ta'lim va tarbiyani keng jamiyat manfaati uchun deb ko'radi. Uningcha: jamiyatdagi adolat va tenglik muhiti, oila, mahalla va maktabning hamkorligi, ta'limda fuqarolik ongi va jamiyat oldidagi mas'uliyatni singdirish jarayoni raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Fitrat yosh avlodni “millat xizmatkori” sifatida tarbiyalash tarafdori bo'lib, shaxsiy manfaat emas, ijtimoiy manfaatni ustuvor qiymat sifatida belgilaydi³⁶.

Fitrat ta'limning ma'naviy vazifasi sifatida: millatning tarixiy xotirasini tiklash, milliy madaniyat, urf-odat, tilini asrash, bag'rikenglik va hamkorlik ruhida tarbiyalash g'oyalarini ilgari surgan.

Fitrat asarlari raqobatbardosh kadr tayyorlash jarayonida mustahkam nazariy asos hisoblanadi. Uning ta'lim-tarbiyaga oid fikrlari bugungi kunda ham pedagogik jarayonlar uchun dolzarbdir. Zamonaviy ta'lim tizimida Fitratning ijtimoiy, pedagogik va ma'naviy tamoyillarini qo'llash orqali kelajak avlodni jahon miqyosida raqobatlasha oladigan salohiyatli kadr sifatida tayyorlash mumkin. Uning ta'kidlashicha, ma'naviy jihatdan yetuk shaxs – ichki intizomga ega, ezgulikka intiluvchi va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi shaxsdir.

Jadidlar ta'limni faqat bilim berish vositasi emas, balki shaxsni ma'naviy komillikka yetaklovchi yo'l sifatida ham ko'rishgan. Fitratning "Maktubat"³⁷ asarida talaba yoshlarni milliy o'zligini anglagan, fidoiy va mas'uliyatli inson sifatida tarbiyalash maqsadi qo'yilgan. Shu asosda, raqobatbardosh kadr — faqat kasbiy bilimga ega shaxs emas, balki milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan qurollangan barkamol shaxsdir. Buxoro jadidlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning ijtimoiy, pedagogik va ma'naviy asoslarini shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat

³⁵ Фитрат А. “Оила”, Тошкент, 1923. – Б. 12–13

³⁶ Раҳимова Н. “Фитрат таълим концепциясида фуқаролик тарбияси”, “Педагогика журналі”, 2021, №3. – Б. 41–43

³⁷ Фитрат А. *Мактубат*. — Тошкент: ЎзФА, 1995. — Б. 44–46.

qilishi mumkin. Jadidlarning ta'lim orqali jamiyatni uyg'otish, shaxsni ma'naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalash va zamonaviy bilimlar bilan qurollantirishga qaratilgan faoliyati bugungi ta'lim tizimi uchun ham muhim pedagogik asoslardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston — yangi taraqqiyot yo'li. – T.: «O'zbekiston», 2022. – B. 45.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizda xalqimiz roziligi – eng oliy maqsadimiz. – T.: «O'zbekiston», 2018. – B. 76.
3. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2023. – B. 51.
4. Mirziyoev Sh.M. Yoshlar – kelajagimiz poydevori. – T.: «O'zbekiston», 2019. – B. 64.
5. Abdurauf Fitrat. *Rahbar-i najat*. — T.: Fan, 1993.
6. Munavvarqori Abdurashidxonov. *Madaniyat yo hurriyat*. — T.: Ma'naviyat, 2000.
7. Fitrat A. “Oila”, Toshkent, 1923. – B. 12–13
8. Rahimova N. “Fitrat ta'lim konsepsiyasida fuqarolik tarbiyasi”, “Pedagogika jurnali”, 2021, №3. – B. 41–43
9. Fitrat A. *Maktubat*. — Toshkent: O'zFA, 1995. — B. 44–46.